

MARJUMAK MORFOLOGIYASI VA UNING KELIB CHIQISH TARIXI, XO'JALIGIDAGI AHAMIYATI VA O'RNI

Tuvganbayeva Jadra Qurbanali qizi

tayanch doktorant,

O'simliklar genetik resurslari ilmiy tadqiqot insituti. O'GRITI.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14017124>

Annotatsiya. Ushbu maqolada marjumak o'simligining kelib chiqish tarixi, morfoxo'jalik hamda hosildorlik ko'rsatgichlari ustida olib borilyotgan tadqiqotlar, shuningdek, inson salomatligidagi ahamiyati bo'yicha dunyo olimlari tomonidan yozilgan adabiyotlar tahlili bayon qilingan.

Kalit so'zlar: marjumak, fiziologik, biokimyoviy. antioksidant, kraxmal, kul, oqsil, aminokislota, triptofan, lizin, metionin, glisemik indeks, bronxit, atseroskleroz, gipertoniya, viteksin, D-chiro-inositol. metabolizm.

Абстрактный. В данной статье описаны история происхождения растения гречка, исследования, проведенные по морфоэкономическим и продуктивным показателям, а также анализ литературы, написанной мировыми учеными, о значении здоровья человека.

Ключевые слова: гречка, физиологический, биохимический. антиоксидант, крахмал, зола, белок, аминокислота, триптофан, лизин, метионин, гликемический индекс, бронхит, атеросклероз, гипертония, витексин, D-хиро-инозитол. метаболизм.

Abstract. In this article, the history of the origin of the buckwheat plant, the researches conducted on the morphoeconomic and productivity indicators, as well as the analysis of the literature written by world scientists on the importance of human health.

Key words: buckwheat, physiological, biochemical. antioxidant, starch, ash, protein, amino acid, tryptophan, lysine, methionine, glycemic index, bronchitis, atherosclerosis, hypertension, vitexin, D-chiro-inositol. metabolism.

KIRISH

Jahon qishloq xo'jaligida donli ekinlarning ahamiyati juda katta va xilma-xildir. Aminokislotalar tarkibi va oqsilning hazm bo'lishi bilan ajralib turadigan bu ekinlar doni, aholining ovqatlanish ratsionidagi ajralmas mahsulot bo'lib, oqsil muvozanatini ta'minlovchi ozuqa asosidir. Shuningdek, donli ekinlar tuproqni biologik azot yani azotli birikmalar bilan boyitadi, bu esa o'z navbatida dalada almashlab ekishda qimmatli azotli mineral o'g'itlarni qo'llashni kamaytirish imkonini beradi[20;67].

Marjumak navlarining fiziologik hamda biokimyoviy xususiyatlarini o'rganish usullarining qimmatli xo'jalik belgilari bilan birgalikdan tadqiq etish natijasida, o'zida ko'p miqdorda oqsil saqlaydigan serhosil navlarni qishloq xo'jaligiga tavsiya qilish, chorvachilikda yemga bo'lgan ehtiyojni qondirish, tuproq va iqlimning noqulay sharoitlariga bardoshli va kasalliklarga chidamli bo'lgan navlarini tanlash imkonini beradi[22;11].

O'zbekiston sharoitiga moslashgan marjumak namunalarining tezpishar va hosildor turlarini tanlash va seleksiya uchun boshlang'ich manbalarini yaratish dolzarb hisoblanadi [25].

Marjumak doni qimmatbaho oziq-ovqat, yem-xashak, yerni biologik azotga boyituvchi, tuproq unumdorligini oshiruvchi ekin bo'lishi bilan birga, qurg'oqchilikka, issiq va sovuqqa

bardoshli ekin sifatida baholanadi. Shuning uchun bu masala hududiy, agroiqlim tuproq sharoitlari asosida alohida tadqiq etilishi va marjumak ekib o'stirish agrotexnikasini mazkur sharoitlar uchun alohida-alohida o'rganish va ishlab chiqishni taqozo qiladi [26].

Marjumak o'simligi oziq-ovqat maqsadida o'stiriladi, urug' tarkibidagi oqsilning tez eruvchanligi, yuqori mazali sifati, yengil hazm bo'lishi bilan hamma don ekinlaridan yuqori turadi [10; 44,48]. Marjumak boshqa don ekinlari singari tuproqni azot bilan boyitadi va yaxshi o'tmishdosh ekin hisoblanadi.

Marjumak donida 21,3-36,0 foiz oqsil, 0,7-1,4 foiz yog', 2,5-3,6 foiz kul, 43,8-53,9 foiz kraxmal, 2,7-4,5 foiz kletchatka, suv-10 foiz, hamda protein- 13,3 gramm, uglevodlar- 71,5 gramm, shakar- 0 gramm, eiyaf- 10 gramm, yog' 3,4 gramm mavjud [2; 1, 6].

Marjumak oqsilining tarkibida organizm uchun zarur aminokislotalar lizin-7,8%, arginin-127%, mineral moddalardan fosfor, kalsiy, temir, mis, shuningdek limon, olma kislotalar, vitaminlardan B1, B2, B3 mavjud. FAO ma'lumotlariga ko'ra, oziq-ovqat oqsilining tarkibida hayotiy muhim almashtirib bo'lmaydigan aminokislotalardan triptofan, lizin va metioninning nisbati 1:3:3 bo'lishi lozim [17; 1].

Marjumakdan rutin (R vitamini) olinadi, u bronxit, atseroskleroz, gipertoniya va nur kasalliklarini davolashda gul va barglaridan choy damlab ichish tavsiya qilinadi. Marjumak tarkibidagi rutin. asosiy antioksidant polifenol, saraton xavfini kamaytiradi va yallig'lanishni, qon bosimini va qon lipid profilini yaxshilashi mumkin[14].

Marjumak tarkibida antioksidant xususiyatlarga ega bo'lgan tolalar va o'simlik birikmalari mavjud bo'lib, ular yurak sog'lig'ini saqlashga va qonda shakarini kamaytirishga yordam beradi. Marganets to'liq don tarkibida ko'p miqdorda topilgan, sog'lom metabolizm, o'sish, rivojlanish va tanangizning antioksidant himoyasi uchun zarurdir. D-chiro-inositol, bu qondagi qand miqdorini kamaytiradigan va diabetni davolashda foydali bo'lishi mumkin bo'lgan eruvchan uglevodlarning noyob turi hisoblanib, marjumak tarkibidagi rutin xolesterolni pasaytiruvchi ta'sirga ega, qisman ichakdagi xolesterolni so'rilishini kamaytiradi [24;274].

Marjumakning urug'i 7-8°C da unib chiqadi, 15°C da maysalar 7-8 kunda o'sib chiqadi. Bahorda bo'ladigan sovuq (-1,5°C) marjumakning maysasiga salbiy ta'sir qiladi, harorat -2°C gacha pastlasa, maysa nobud bo'ladi. Harorat 25°C dan ohsa va 12-13°C dan pastlasa, sust o'sadi va yaxshi rivojlanmaydi. Marjumak uchun eng maqbul harorat 20°C hisoblanadi [16; 171].

Urug'ining ko'karib chiqishi uchun 40-50% (ekilgan urug'ning vazniga nisbatan) suv sarflaydi. Birinchi rivojlanish davrida yoki maysalanishdan gullashgacha 11%, gullashdan pishish davrigacha 89% suv talab etadi. O'suv davrining ikkinchi yarmida suv ko'proq beriladi. Havo harorati 15-18°C bo'lib nam yetarli bo'lsa, maysalanishi tezlashadi. Ilk haqiqiy bargning rivojlanishi. Bu davrda ilk haqiqiy bargning rivojlanishi. Bu davrda gul to'plami va yongullari shakllanadi [16; 170].

Marjumakning asosiy poyasi shartli ravishda 3 qismga bo'linadi, pastki, hipokotil, o'rta yoki shoxlanish zonasi yuqori yoki meva berish zonasi. Poyaning o'rta qismida birinchi tartibli shoxlar bor, ko'pincha pastki tugunlarda ikkinchisining shoxlarini hosil qiladi va ularda o'simliklarning tik turishi bilan uchinchi tartibli shoxlarni hosil qiladi[6; 83, 91].

Marjumak gulning tepalari soni 3 dan 8 gacha o'zgarib turadi. Oddiy tuzilishdagi gullar orasida o'ng qirrali gullar 43,4% ni, chap qirrali 46,4% ni tashkil qiladi. Shunday qilib, tipik tuzilishdagi o'ng va chap qirrali gullarning nisbati 0,94 ni tashkil etdi, atipik tuzilishdagi gullar orasida bu ko'rsatkich birga yaqinlashadi va 0,97 ni tashkil qiladi [11; 404].

Marjumak barg plastinkasi tekis, ikkala yarmi simmetrik, uzunligi 5-7 sm, kengligi 6-9 sm. Pastki barglari katta, yumaloq yurak shaklida, ustkilari kichik, deyarli o‘qsimon, o‘q shaklida. Barg plastinkasining asosi yurak shaklida, tepasi uchli. Barg yuzasi tekis yoki to‘lqinsimon. Marjumakning bargi yashil, biroz go‘shqli, pastki qismida tomirlar bo‘ylab kichik papillalar mavjud [19;505].

Mevasi kungaboqar urug‘iga o‘xshash achchiq, qattiq tashqi qobig‘ining ichida bitta urug‘li. Urug‘ning qobig‘i yashil yoki sarg‘ish rangga ega, bu marjumak unini qoraytiradi. Qobiq qora jigarrang yoki qora rangda, ba‘zilari esa qora dog‘lar shaklida marjumak uniga kiritilishi mumkin [21;753].

Gullash, o‘sov davri har xil bo‘lgan navlarda maysalanishdan 18-28 kun o‘tgach gullash kuzatiladi. Avval asosiy poyadagi gullar ochiladi, yana 4-8 kundan so‘ng yon shoxlardagi gullar ham ochiladi. Avval pastki gul to‘plamidagi gullar, keyin yuqoridagi gullar ochiladi [16; 187].

Pishish davri, birinchi mevalar gullashdan 25-35 kun o‘tgach yetiladi. Gullar changlangandan to yetilish davrigacha 35-40 kun talab qilinadi. Havo harorati bu davrda 17-21°C bo‘lsa, maqsadga muvofiqdir [12; 339].

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METADOLOGIYA

Marjumak *Poligonaceae* marjumakdoshlar oilasiga mansub bo‘lib, 40 dan ortiq avlod va 900 dan ortiq turni o‘z ichiga oladi. Eng ko‘p tarqalgan avlodlardan biri *Poligonum*. Bu avlodga marjumakning bir necha turi kiradi. Turli mamlakat olimlari marjumak o‘simligi to‘g‘risida har xil tasnif keltirishadi. Shular ichida quyidagi tasnif eng maqbul, ya‘ni marjumak avlodi - *Fagopyrum* quyidagilarni birlashtiradi- bir yillik turlar - *F. esculentum Moench*; *F. tataricum L.* Ko‘p yillik turlar - *F. cymosum meissn*; *F. suffruticosum Fr. Sschmidt*; *F. ciliatum Jacq* [23;285]

A.Dekandol fikricha oddiy marjumak Markaziy Sibir va Manjuriyadan kelib chiqqan deb hisoblaydi, V.L.Komarov esa marjumakning vatani deb Hindiston va Mongoliyani hisoblagan. Umuman barcha tadqiqotchilar marjumakning Osiyodan kelib chiqqanini tan oladilar[13].

Marjumak haqidagi birinchi yozma manbalar bizning eramizgacha bo‘lgan V asrda ilm fanga kiradi va o‘simlikning qadimgi davrlardan beri istemol qilishgan[18]. Yevropada marjumakni yodga olish XV-XVI asrlarda boshlandi. Marjumak madaniy o‘simlik bo‘lib, ilk bor Hindistonning Himolay tog‘larida dehqonchilikka kiritilgan. Madaniy turi tabiiy holda uchraydigan yovvoyi turlaridan (*Faropirum tataricum*) kelib chiqqan degan fikr bor [18].

Himolay tog‘larida dehqonchilikka kiritilgan. Madaniy turi tabiiy holda uchraydigan yovvoyi turlaridan (*Faropirum tataricum*) kelib chiqqan degan fikr bor. Marjumak ishlab chiqarishda keng maydonlarda XY asrdan boshlab ekila boshlangan. Marjumak Tatariston, Boshqirdiston, Ukraina, Rossiyaning Markaziy viloyatlarida va Noqoratuproq zonada keng tarqalgan U Markaziy Osiyo mintaqasida oz miqdorda ekib kelingan [7;45, 49].

L.R.Kadirova tomonidan 2018-yilda olib borilgan ilmiy tadqiqotlarda o‘rganilgan 25 ta marjumak turlarining aksariyati amfimiksis bilan tavsiflanadi. Sinfloressensiyaning asosini qisman to‘pgullar, monoxasial tip tashkil qiladi. Gul tuzilishining 6 ta asosiy varianti aniqlangan. Embriologik belgilarning ikkita guruhi aniqlandi, polimorf - past darajadagi taksonlar uchun tizimli ahamiyatga egaligi o‘rganilgan [8; 83, 91].

Marjumak oziq-ovqat tarkibidagi rutinining foydali manbalaridan biri hisoblanadi. Oddiy marjumakning urug‘i va bargidagi rutin miqdori bo‘yicha nav farqlari va naslchilikni tahlil qilish uchun marjumak yetishtiriladigan asosiy mamlakatlardan keltirilgan yigirma yettita nav va shtammlar sinovdan o‘tkazildi O‘simlik materiallari 1992-1993 yillarda Shinshu universitetining eksperimental maydonida har yili ikki marta takrorlanadigan tasodifiy blokli dizaynda o‘stirildi.

Urug' va bargdagi rutin miqdori yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi bilan aniqlandi va asosiy belgilar ham kuzatildi. Rutin tarkibining o'rtacha qiymatlari keng ko'lamli o'zgarishlarni ko'rsatdi [15; 23].

Yu.B.Kargalsev olib borgan ilmiy ishlar asosida fiziologik va biokimyoviy ta'sirini intensiv o'rganish bilan bir qatorda, marjumak o'simliklarida emistim, ekost va brassinosteroidlarning uglevod va o'pka almashinuviga ta'siri haqida adabiyotlarda etarli ma'lumotlar mavjud emas. Ushbu bioregulyatorlarning vegetativ va generativ organlarning fiziologik va biokimyoviy ko'rsatkichlariga ta'sirini, Moskva viloyatining iqlim sharoitiga qarab turli navli marjumak hosilining mahsuldorligi va sifatini o'rganishga bag'ishlangan [3; 120].

Marjumak o'simligida 1000 ta donning vazni mayda donli navlarda 15 g gacha o'zgarishi mumkin. Dag'al donli navlarda 35 g (ko'p diploid navlarda - 20-24 g). To'liq marjumak mevalaridagi plynka miqdori 20-30% ni, marjumakning o'rtacha hosildorligi esa taxminan 70% ni tashkil qiladi [4; 87, 99].

H.N.Ataboyeva ma'lumotlariga asoslanib, Toshkent viloyatida o'tkazilgan tajribalarda marjumak 25 iyuldan to 10 avgustgacha ekilganda 15-17 sentnerdan hosil olingan. Respublikamizning shimoliy zonasida bu muddatdan ertaroq, janubiy tumanlarda kechroq ekilishi mumkin. Marjumak ko'p miqdorda oziq elementlarini talab etadi va iste'mol qiladi. 1 ts. donni va shunga mos somonni yaratish uchun, tuproqdan 4,4 kg azot, 3 kg fosfor va 7,5 kg kaliyni olib chiqib ketadi. Azot va fosforning miqdori mevasida, kaliy esa vegetativ massasida ko'p bo'ladi [16; 179].

S.O'roqov Sam.DU., tatqiqotchisi olib borilgan tajribalarda (2004-2006) Samarqand viloyati o'tloqlibo'z tuproqlar sharoitida yozda ang'iz ekini sifatida boshqoqli don ekinlari hosildan boshgan yerlarga marjumakning Krupninka, va Qozon navlari yetishtirishda fozforli o'gitning yillik meyori yuqori ekanligi ko'rilgan. Samarqand viloyati o'tloqi bo'z tuproqlarida “Krupninka” va Qozon” navlarini yetishtirishda madanli o'g'itning yillik meyori $N_{120}P_{90}K_{60}$ kg/ga bo'lganda iqtisodiy jihatdan asoslangan yuqori don hosili olinadi[27].

Marjumakning biologik imkoniyatlari ancha baland. Tataristonda 1987-yili 230 gektardan o'rtacha 19,7 s dan don hosili olingan. Tula viloyati xo'jaliklaridan birida 145 gektardan o'rtacha 26,5 s don hosili yig'ishtirilgan. Qozog'istonning sharqiy tumanlarida 2,5 ming gektardan o'rtacha 14,9 s don hosili yetishtirilgan. Yurtimiz sharoitida takroriy ekin sifatida ekilganda 15-25 s don hosili bergan[9].

Marjumak qobig'i turli xil yumshoq mahsulotlar, shu jumladan yostiqlar uchun plomba sifatida ishlatiladi. Korpuslar bardoshli va sintetik plomba kabi issiqlikni izolyatsiya qilmaydi yoki aks ettirmaydi. Ular ba'zida allergiyaga chalinganlar uchun patlarga muqobil tabiiy plomba sifatida sotiladi. Biroq, qayta ishlanmagan va tozalanmagan qobig'i bilan ishlab chiqarilgan yostiqlarning sog'liqqa ta'sirini aniqlash bo'yicha tibbiy tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, bunday marjumak yostiqlari yangi sintetik to'ldirilgan yostiqlarga qaraganda sezgir odamlarda astma qo'zg'atishi mumkin bo'lgan potentsial allergenning yuqori darajasini o'z ichiga oladi.[1;24]

XULOSA

Dunyoda aholini oziq-ovqat xavfsizligi taminlashda tarkibida oqsil miqdori ko'p va ozuqa sifati yaxshi bo'lgan marjumak o'simligining turli tuproq-iqlim sharoitlariga moslashtirish, stress omillarga chidamliligini oshirish hamda chorvachilikda foydalanish muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatdiki, marjumakning morfologiyasi, xalq xo'jaligidagi ahamiyati va kelib chiqish tarixi, sistematikasi, fiziologik va biologik xususiyatlarini o'rganish

bo'yicha xorijiy va yurtimiz olimlari tomonidan olib borilgan ilmiy tadqiqotlar va uning natijalari haqidagi ma'lumotlar keltirilgan. Yuqorida keltirilgan adabiyotlardan xulosa qilish mumkinki, marjumat yetishtirishda har bir tuproq-iqlim sharoitlarida uning ekish muddati, me'yorlari, ekish usuliga va navlar biologiyasi va fiziologiyasiga doir usullarini o'rganishni talab etadi. Shuningdek, marjumat navlarini tanlab ekish ham muhim ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI.

1. Атабаева Х., Талипов М. Опыт возделывания гречихи в Ташкентской области. С/х. Узбекистана, 1995, №5, 24 с. 27, 29 с. 89-94 с. 86-91 с.
2. Ван, А.Х. (2011) Методы гибридизации *Fagopyrum tataricum*. и взаимосвязь фенотипических ботанических признаков F1s со своим генотипом. Журнал Юго-Западного университета (естественный научное издание) 33: 1–6.
3. Каргальцев, Ю. В. Гречиха [Текст] : монография / Ю. В. Каргальцев, 123, 134, 156
4. Кобозева, Е. А. Развитие листовой поверхности, рост стеблей и урожай гречихи в условиях различного водоснабжения [Текст] / Е. А. Кобозева // Ученые записки Башкирского государственного университета. Сер. биология – 1964. –№ 2. – С. . 87-95. 87-99. – С. 85-92, 66-68, . 100-105
5. Корнев, Г. В. Биологическое обоснование сроков и способов уборки проса и гречихи [Текст] / Г. В. Корнев, З. И. Чаадаева // Научные труды Воро-нежского СХИ. –1973. – Т. 57. – С. 48-57.
6. Кадырова Ф.З., Кадырова Л.Р. Гречиха // Руководство по апробации сортовых посевов. - Казань: Изд. «Мастер Лайн». 2002. - С. 83-91.Кадырова Л.Р.,
7. Кадырова Ф.З. Морфология и продуктивность гречихи многолетней *Fagopyrum esculentum* Meissn. в условиях Республики Татарстан // Самарский научный вестник. 2018. Т. 7. № 4 (25). С. 45-49.
8. Кадырова Ф.З., Кадырова Л.Р. Гречиха // Руководство по апробации сортовых посевов. - Казань: Изд. «Мастер Лайн». 2002. - С. 83-91.
9. Культурная флора. «Гречиха» Ч. 3. -Л. Колос, 1975.89с 119- 228 с.
10. Ясуда, Т. (2000) Питание гречихи. Токио, японская гречка Ассоциация. Токио, стр. 44–48.
11. Закирова Л.Р., Ситников А.П. Измгчивость структуры цветка сортов и морфотипов *Fagopyrum esculentum* Moench // Мат. Всросс науч. конф., посвященной 100-летию со дня рождения проф. А.Д. Фурсаева (21- 24 августа 2000 г., г. Саратов). - Саратов. - 2000. - С. 404, 407, 409.
12. Сузуки Т., Т.Морисита, Ю.Мукаса, С.Такигава, С.Ёкота, К.Исигуро и Т.Нода (2014а) Открытие и генетический анализ не горьких Гречиха татарская (*Fagopyrum tataricum* Gaertn.) со следами рутинозидазной активности. Порода. науч. 64: 339–343.
13. Шпаар Л., Постников А., Маковский Н. Возделывание зерновых. «Аграрная наука» ИК. -М.: ж. Родник, 1998, 335 с
14. Krishnappa R, Rajkhowa D, Saikia US, Moirangthem P, Sarma AK, Deshmukh NA, Mohapatra KP, Prakash N (2019) Physiological responses of buckwheat (*Fagopyrum esculentum* L.) for stressful environments under fragile hill ecosystems of Eastern Himalaya. In 'Proceedings of 14th international symposium on buckwheat'. pp. 146–147. (North Eastern Hill University (NEHU): Shillong, India)

15. Jo'rayev Z.J. Zarafshon vodiysida grechixa o'stirishning biologik va tevnologik asoslari.: Dis...qishloq xo'jalik fanlari nomzodi.-Samarqand 2002. 119-127 b 111-120 b11 –b.
16. Metzger BT, Barnes DM and Reed JD, Insoluble fraction of buckwheat (*Fagopyrum esculentum* Moench) protein possessing cholesterol-binding properties that reduce micelle cholesterol solubility and uptake by Caco-2 Cells. *J Agric Food Chem* 55:6032–6038 (2007) 23-25 b.
17. X.N. Atabayeva, J.B. Xudayqulov O'simlikshunoslik. -T.: «Fan va texnologiya», 2018, 187 bet.170 B179 bet. 178 bet. 408 bet. 187, 185, 190 .
18. Kim, Dakota (22 October 2015). "[10 Strange and Wonderful Korean Teas](#)". *Paste*. Retrieved 27 January 2017.
19. Hae-Seon Nam; Choon-Sik Park; Julian Crane; Rob Siebers (2004). "[Endotoxin and House Dust Mite Allergen Levels on Synthetic and Buckwheat Pillows](#)". *Journal of Korean Medical Science*. 19 (4): 505 8. doi:10.3346/jkms.2004.19.4.505. ISSN 1011.8934. PMC 2816881. PMID 15308838.
20. Rauf M, Yoon H, Lee S, Hyun DY, Lee M-C, Oh S, Choi Y-M (2020) Evaluation of *Fagopyrum esculentum* Moench germplasm based on agro-morphological traits and the rutin and quercetin content of seeds under spring cultivation. *Genetic Resources and Crop Evolution* 67, 1385–1403. | [Evaluation of Fagopyrum esculentum Moench germplasm based on agro-morphological traits and the rutin and quercetin content of seeds under spring cultivation.Crossref | GoogleScholarGoogle Scholar](#) |
21. Ma JF, Hiradate S, Matsumoto H (1998) High aluminum resistance in buckwheat. II. Oxalic acid detoxifies aluminum internally. *Plant Physiology* 117, 753–759. [High aluminum resistance in buckwheat. II. Oxalic acid detoxifies aluminum internally.Crossref GoogleScholarGoogle Scholar](#)
22. Misra AK, Roy S, Singh SK, Rathi RS, Harish GD (2019) Morphological diversity of buckwheat (*Fagopyrum* spp.) landraces from Northeast India. *Indian Journal of Plant Genetic Resources* 32, 11–17. | [Morphological diversity of buckwheat \(Fagopyrum spp.\) landraces from Northeast India.Crossref GoogleScholarGoogle Scholar](#)
23. Sherchand K, Ujihara A (1995) Studies on some morphological and agronomical traits of buckwheat in Nepal. In 'Current advances in buckwheat research. Proceedings of 6th international symposium on buckwheat'. pp. 285–293. (Shinshu University Press: Shinshu, Japan)
24. Chein Soo Hong; Hae Sim Park & Seung Heon Oh (December 1987). "[Dermatophagoides Farinae, an Important Allergenic Substance in Buckwheat-Husk Pillows](#)" (PDF). *Yonsei Medical Journal*. 28 (4): 274–281. doi:10.3349/ymj.1987.28.4.274. PMID 3439196.
25. www.ziyo.net.
26. Janes D., Kantar D.,end all. “Identifikatsion of buckwheat (*Fagopyrum esculentum* Moench) aroma compound with GS-MS” January 2009 P-120-124).
27. Jo'rayev Z.J. Zarafshon vodiysida grechixa o'stirishning biologik va tevnologik asoslari.: Dis...qishloq xo'jalik fanlari nomzodi.-Samarqand 2002. 119-127 b 111-120 b11 –b.